

Sinógeno

Samuel R. Rabay¹, Maria L. Analia², Thiago A. Morandi³

¹Programa Interdepartamental de Pós-graduação Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade – Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)

²Curso de Música – Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)

³Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

samuelrabay@gmail.com, luiza.wk@gmail.com, contato@tmorandi.com.br

Abstract. “Sinógeno” is a visual mini-album, made from samples of the afro-catholic brazilian bell’s tradition. The album, mixes traditional bell rings, with electronic music and other elements, as well as uses images of the cultural manifestation with an edition that highlights the anthropophagic aspects of the project.

Resumo. Sinógeno é um mini-álbum visual, feito a partir de samples da tradição sineira de São João del-Rei, reconhecida pelo IPHAN como patrimônio nacional. O projeto mistura os toques tradicionais dos sinos com música eletrônica e novos elementos, além de imagens que retratam a manifestação cultural, reinterpretadas com uma edição que ressalta o aspecto antropofágico da obra.

1. Descrição Geral

A cidade de São João del-Rei tem uma tradição sineira que faz parte dos seus 300 anos de história e muitas vezes, os sinos eram tocados por negros escravizados, que tinham uma origem musical muito própria e acabavam colocando um pouco de suas influências nas batidas. Ao ouvir os sinos tocando, é possível perceber semelhanças com ritmos como o maracatu, o baião, etc.

É partindo deste contexto que apresentamos “Sinógeno”, um EP (ou mini-álbum) visual feito a partir de samples da tradição dos sinos falantes de São João del-Rei, reconhecida pelo IPHAN como patrimônio nacional. É a primeira produção a samplear os ritmos africanos tocados pelos sinos da cidade, ou seja: um fato histórico, que leva a tradição musical iniciada há séculos atrás para um novo lugar, inserindo-a na linguagem da música eletrônica.

Além dos samples digitais e beats, criados por Rabay, o projeto conta com uma espécie de sampler orgânico, que é o instrumento “Sineiro”, criado e tocado por Maria Anália, musicista e luthier, que criou a peça, inspirada em uma marimba, a partir da pesquisa sobre os timbres dos sinos de São João e compôs linhas inspiradas nos toques originais da tradição.

Com imagens de Thiago Morandi, conhecido pelo seu trabalho de registro da cultura sanjoanense, o projeto conta ainda com um vídeo que aposta em uma edição que usa efeitos e cores distorcidas para reforçar o conceito de modernizar o passado, profanar o sagrado e manter a cultura viva através da antropofagia. Além disso, predominam tons vermelhos, que talvez sirvam para nos lembrar de aspectos contraditórios dessa história, que alguns gostariam de deixar esquecidos.

Técnica/Formato: Vídeo musical.

Indicação de performance pré-gravada ou ao vivo: Pré-gravada, disponível no link <https://youtu.be/xhSfKiEO3O0>

Tempo de duração: 10 minutos.

Figura 1. Frame de Sinógeno

Referências

Vieira, Y. and Cardoso Filho, M. (2018) “Influência Africana na Linguagem dos Sinos de São João del-Rei”, In: 70ª Reunião Anual da SBPC - 22 a 28 de julho de 2018 - UFAL., Maceió / AL , Brazil.